

NOLISONIY VOSITALARNING LISONIY REPREZENTATSIYASIGA DOIR

M.Burxonova, FarDU dotsenti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada noverbal vositalarga semiotik nuqtayi nazardan yondashuv masalalari bilish jarayoni bilan bog'liq holda o'rganilishi, bilish murakkab struktura bo'lib, u olamni kishi sezgi a'zolari yordamida anglashi haqida so'z boradi.*

Annotation. *This article discusses the study of issues of approaching nonverbal means from a semiotic point of view in relation to the process of cognition, which is a complex structure in which a person perceives the world using his senses.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается изучение вопросов подхода к невербальным средствам с семиотической точки зрения применительно к процессу познания, представляющему собой сложную структуру, в которой человек воспринимает мир с помощью своих органов чувств.*

Kalit so'z va iboralar: *tilshunoslik, verbal va noverbal vositalar, lisoniy va nolisoniy vositalar, semiotika, gnoseologik struktura, bilish, assotsiatsiya.*

Key words: *linguistics, verbal and nonverbal means, linguistic and nonlinguistic means, semiotics, epistemological structure, cognition, association.*

Ключевые слова: *лингвистика, вербальные и невербальные средства, лингвистические и нелингвистические средства, семиотика, эпистемологическая структура, познание, ассоциация.*

So'zlashuvchilar o'rtasidagi muloqot jarayoni birgina lisoniy sistema elementlarining o'zi bilangina ifodalanib qolmay, balki fikr almashish, axborot uzatishga xizmat qiluvchi tilga yondosh nolisoniy birliklar bilan ham amalga oshiriladi. Bu esa axborotlarning to'liq va mukammal bo'lishi hamda to'g'ri idrok qilinishiga xizmat qiladi. Ifoda vositalarining rang-barangligi so'zlashuvchilar nazarda tutgan kommunikativ maqsad yoki axborotnigina ifodalamaydi. Nutq ishtirokchilari muloqot jarayonida foydalanadigan har bir lisoniy yoki nolisoniy sistema birliklari verbal va noverbal aktlarni hosil qilish bilan birga, so'zlashuvchilar shaxsiga doir xususiyatlarni ham ifodalashga xizmat qiladi. Bu har qanday til sistemasida mavjud bo'lib, o'sha tilga mansub barcha aktlarda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham har qanday tilda o'sha millatning urf-odati, milliy qadriyatlari, madaniyati aks etadi. Bu esa dunyo xalqlari tillarining o'ziga xos kodlanish sistemasiga ega ekanligidan dalolat beradi. Kodlanish sistemasi nafaqat tilda, balki nutqiy muloqot jarayonida ko'makka keluvchi boshqa ifoda vositalarida ham to'liq aks etadi. Nolisoniy sistema elementlari ham millatning urf-odati, qadriyati va madaniyatini aks ettiruvchi maxsus kodlanish tizimi sifatida e'tirof etiladi. Muloqot jarayoni ana shu bir necha kodlanuvchi sistema elementlari yordamida amalga oshiriladi. Umuman, ifoda vositalari bir jihati bilan shaxsga xos xususiyatlarni ko'rsatish uchun xizmat qilsa, ikkinchi jihati bilan millat tili va o'sha xalqning o'ziga xos mentaliteti, madaniyati, urf-odatini ifodalashga xizmat qiladi. Buni fan tilida

ifoda vositalarining milliy-madaniy kodlanishi deb yuritiladi. Professor A.Nurmonovning qarashlari yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi: “German Vemberi arab, fors, o‘zbek tillarinigina emas, balki bu xalqlarning madaniyati, urf-odatlarini ham puxta biluvchi mashhur sharqshunos olim edi. Shuning uchun u salla o‘rab, mulla qiyofasida Eron va O‘rta Osiyo xalqlari orasiga kirib keladi. Uning muomalasidan, gaplaridan xorijiy, g‘ayridin ekani butunlay sezilmaydi. Islomning, Sharq xalqlari tarixi va madaniyatining bilimdoni sifatida aholi o‘rtasida hurmat va e‘tibor qozonadi. Ammo bir o‘tirishda juda yoqimli musiqadan ta’sirlanib, beixtiyor kuy maromiga qarab oyog‘ini silkita boshlaydi. Bu harakati esa davra ahliga uning xorijiy ekanini oshkor qilib qo‘yadi. Chunki Sharq xalqlari orasida kuy, ashuladan rohatlanish belgisi oyoq harakati bilan emas, balki boshning gorizontal holatda asta-sekin tebranishi bilan ifodalanardi” [1]. German Vamberiga berilgan ta’rifdan ayon bo‘ladiki, uning tili, kiyinish bilan bog‘liq salla, imo-ishora kabilar Sharq xalqlari tili va madaniyatini ko‘rsatishga xizmat qiladi. Lekin uning birgina harakati orqali boshqa xalqqa xos xususiyat namoyon bo‘ladi. Shu yerda German Vamberining milliy madaniy “kodlar”ni to‘g‘ri egallay olmaganini ko‘ramiz.

Agar matn tarkibidagi har bir element yoki ifoda vositasi alohida-alohida kod sifatida e‘tirof etilsa, lisoniy birliklar kodi, nolisoniy birliklar kodi, noverbal ifodalar kodi kabi tushunchalarni o‘ziga xos semiotik sistema sifatida umumlashtirish mumkin. Demak, so‘zlashuvchilar o‘rtasidagi muloqot jarayoni turli-tuman ifoda vositalari orqali amalga oshiriladi. Shu asosda aytish mumkinki, muloqot jarayoni faqat bir turdagi kodlanish tizimi birliklari asosida emas, balki turli sistemaga oid kodlar mushtarakligi orqali amalga oshiriladi. Jumladan, bu masalada N.V.Shvaglaning qarashlari diqqatimizni o‘ziga jalb qildi. Muloqotning bunday turiga nisbatan olim maxsus terminlardan foydalanadi. Uning ta’kidlashicha, “...tadqiqotlarning katta qismida “dikod” deb ataluvchi ikki qismli tarkibga ega bo‘lgan kreolizlangan matnlar tasvirlanadi” [2]. Olim “dikod” (ya’ni ikki kodli) termini orqali har qanday matnning tarkibida verbal va noverbal struktura mavjud bo‘lishiga ishora qiladi. Ko‘rinadiki, dikodlangan vositalarning muloqot jarayonida qo‘llanishi bir-birini kompensasiya qilgan holda, axborotning to‘liq ifodalanishi va to‘la anglanishi bilan bog‘liq o‘ziga xos kommunikativ funksiya bajaradi.

Yuqoridagilardan tashqari, so‘zlashuvchilar muloqotida dikodlangan vositalar o‘zining poetik funksiyalari bilan ajralib turadi. So‘z noverbal vositalar haqida borar ekan, bunday vositalar yordamida poetik ma’noning ifodalanishi bilan bog‘liq masalalar o‘zbek tilshunosligida o‘rganilgan emas. Lingvopoetika ilmiy adabiyotlar va lingvistika sohasiga oid maxsus ensiklopedik lug‘atlarda tilshunoslikning alohida yo‘nalishi sifatida qayd etiladi. Muloqotning yaxlit sistemasini tashkil etuvchi bunday birliklarning denotativ strukturaga asoslangan kontekstual paradigmasi va ularning shaxs xususiyatlarini ifodalashga xizmat qiluvchi funksiyalari maxsus izlanishlar obyekti bo‘lgan emas. Ko‘rinadiki, muloqot asosi sanalgan matn strukturasi faqat lingvistik birliklardan iborat bo‘lmay, balki uning tarkibi verbal, noverbal, nutqiy vaziyat bilan bog‘liq barcha ifoda birliklaridan ham tashkil topadi. tomonidan personajlar xarakterini shakllantirish ifoda vositalarining turli-tumanligi, rang-barangligiga bog‘liqdir. Bularning barchasi

yaхlit holda so‘zlashuvchilar muloqotining samarali bo‘lishi va badiiy matnda nazarda tutgan xarakter tasvirini ta’minlash uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилдлик. I жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2012. –Б.212.

2. Швагла Н.В. Креолизованные тексты в поэзии С.Бирюкова // Евразийский Союз Ученых. 2017. № 12-3 (45). С.47-50.